

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В
КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКЕ

Юусов Нуржан Сабитович

Каракалпакское отделение Академии наук Узбекистана каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук докторант первой ступени

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10465542>

Аннотация. В этом тезисе были высказаны мнения по вопросам определения составных предложений в каракалпакском языке.

Ключевые слова: Сложные предложения, связанный, следующий и без связующего связанные союзы, каракалпакский язык.

THE PROBLEM OF DETERMINING COMPOUND SENTENCES IN THE
KARAKALPAK LANGUAGE

Abstract. In this thesis, opinions were expressed on the issues of determining compound sentences in the Karakalpak language.

Key words: Complex sentences, connected, following and without a connector connected conjunctions, Karakalpak language.

За годы независимости в определенной степени накопились лингвистические и исследовательские эксперименты в области исследования проблем совместного разрыва в каракалпакском языкознании. Но проблема связных сложноподчиненных предложений в каракалпакском языке до сих пор не была предметом специального монографического исследования.

Существует множество спорных вопросов, которые все еще ждут своего решения при определении характера и сути сложносочиненных предложений в современном каракалпакском языке. Спорные вопросы, такие как “недостаточное определение критериев, которые четко различают связанные, сопровождаемые и бессвязные типы сложного предложения, ограничение функций начальных составных частей в указанных предложениях, неполная идентификация связующих элементов и слов, выступающих в качестве связующих, обозначающих связь и подчинение, смешение семантических типов сложных предложений”, еще не решены. Нашел решение. Такие высказывания до сих пор изучались в основном структурно-семантически, но их фактическая семантическая структура полностью не раскрыта.

Хотя многие ученые-лингвисты интуитивно понимают, что наиболее фундаментальным признаком сложного предложения является то, что компоненты предложения имеют свое собственное подлежащее, они не могут отклоняться от рамок традиционной грамматики, в которой они образованы. Некоторые авторы даже предлагают отказаться от термина “сложное предложение” и назвать его по-другому. Узбекский лингвист Н.Турниезов утверждает, что термин “сложносочиненное предложение” не является преднамеренным, применяя в своей работе термины “сложный синтаксический прием”, “сложный синтаксический прием с равными компонентами”. Ш.Рахматуллаев, с другой стороны, использует термины “сложносочиненное предложение”, “сложносочиненное предложение из равных частей”.

Долгое время, в зависимости от особенностей столь специфической структуры сложноподчиненных предложений в тюркских языках, большинство исследователей приходили к мнению, что сложноподчиненных предложений с синтетической подчинительной связью не существует, простые предложения с помощью отношения подчинения становятся развернутыми членами предложения, то есть согласными и прилагательными Свитки. Даже сегодня есть сторонники такой точки зрения. Главной проблемой при изучении сложных высказываний является дефиниция, то есть определение предложения. В лингвистических словарях это предложение объясняется следующим образом: “сложносочиненное предложение - это синтаксическая структура, образованная в результате спряжения нескольких (по крайней мере, двух) предложений, основанных на связи без союзного и следующих за ним связок или коннекциониста”.

Если мы будем основываться на этом определении, то нельзя считать, что составные структуры в тюркских языках с помощью синтетических и аналитико-синтетических средств являются сложноподчиненными предложениями, и эти самостоятельные компоненты устраняют тот факт, что предложения от глагольных форм имени глагола являются предложениями, принадлежащими сложноподчиненному предложению. Следовательно, определение, данное сложносочиненному предложению выше, может быть применено только к флективным языкам.

REFERENCES

1. Дәўлетов М., Сейдуллаева Д. Ҳазирги қарақалпақ тилинде қоспа гәплер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2010. – Б. 52.

2. Турниёзов Б. Ҳозирги ўзбек тилида тенг компонентли мураккаб синтактик курилмалар деривацияси. Монография. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2008. – 84 б.
3. Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги адабий ўзбек тили. Дарслик. – Тошкент: Университет, 2006. – 238 б.
4. Баскаков Н. А. Сложное предложение в каракалпакском языке. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Ч. III. Синтаксис. – М.-Л.: Наука, 1961;
5. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 471.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH